

MUSIQA MADANIYATI DARSLARI JARAYONIDA QO'LLANADIGAN TRENING VA INTERFAOL METODLAR

Rahmonqulov Abdujabbor Nadjimovich,

Xalqaro innovatsion universiteti,

Pedagogika fakulteti,

“Pedagogika” kafedrasi dotsenti.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426727>

***Annotatsiya.**Maqolaning mazmuni musiqa madaniyati darslarini zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishda qo'llanadigan trening va interfaol metodlarning muhim jihatlari qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** Trening va interfaol metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar, “Breyning” metodi, “Beshinchisi ortiqcha” metodi, “Tarmoqlash” (Klaster metodi).*

***Аннотация.**В статье рассматриваются важные аспекты обучения и интерактивные методы, используемые при организации уроков музыкальной культуры с применением современных инновационных технологий.*

***Ключевые слова:** Методы обучения и интерактивного взаимодействия, инновационные педагогические технологии, метод «Brainwriting», метод «Пятый лишний», метод «Networking» (кластерный метод).*

***Abstract.**This article examines important aspects of teaching and interactive methods used in organizing music culture lessons using modern innovative technologies.*

***Keywords:** Teaching and interactive methods, innovative pedagogical technologies, “Brainwriting” method, “The Fifth Odd One Out” method, “Networking” method (cluster method).*

Musiqa madaniyati darslarini zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish musiqa pedagogikasining dolzarb vazifalaridan biridir. Ma'lumki, musiqa madaniyati darsi musiqa tinglash, jamoa (xor) bo'lib kuylash va musiqa savodi kabi faoliyatlardan iborat. Dars jarayonida mazkur faoliyat turlarini innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali tashkil etishda, avvalambor, musiqa madaniyati fani o'qituvchisidan yetarlicha bilim va mahorat talab qilinadi. Chunki, o'qitish samaradorligini oshirishda turli trening va interfaol metodlardan mohirona foydalanish muhim o'rin tutadi. Bu vazifalarni amalga oshirishda avvalambor fan xonasi zamon talablari asosida jihozlangan bo'lishi lozim. O'qituvchi zamonaviy ta'lim jarayonini tashkil etishda dastlab darsning mavzusini, maqsad, vazifalarini aniq belgilab olishi, o'zining va o'quvchilarning faoliyatini aniq rejalashtirishi muhimdir. Suningdek dars davomida muammoli vaziyatlarni tashkil etib o'quvchilarni sinfdoshlari bilan hamkorlikda ishlashga yo'naltira olishi, olingan bilimlar asosida o'quvchilarda mustaqil tahlil qila olish, xulosa chiqara olish va hayotga tadbiiq eta olish ko'nikmalarini shakllantira borishi kerak.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan yana biri, ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Buning uchun zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan xabardor bo'lish, pedagogik va innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tadbiq eta olish muhim jihatlardan biri hisoblanadi.

Quyida biz musiqa madaniyati darslarini tashkil etishda tavsiya etiladigan trening va interfaol metodlarning ayrimlari bilan tanishamiz.

“Breyn- rayting” metodi

“Breyn- rayting” metodi uyatchang, o'z fikrini bemalol ayta olmaydigan o'quvchilar uchun ishlatiladigan metod. “Breyn- rayting” metodi matn bilan ishlashga yo'naltirilgan yozma metodlardan biri. Bu metoddan uyga berilgan vazifani so'rashda va darsning tinglash faoliyatida foydalanish mumkin. “Breyn- rayting” metodi tayanch kompetensiyalaridan O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan 4-sinf Musiqiy savodxonlik darsligidan “Tonallik” va “Musiqada ifoda vositalari” mavzularidan quyidagi savollarni misol tariqasida keltiramiz.

“Breyn- rayting” metodi:

	Savollar:	Javoblar:
1.	Musiqada qanday ifoda vositalari bor?	Temp, ritm, tembr, dinamika, lad. registr, ohang.
2.	Tonallik nima?	Tonallik bu tonika tomonidan belgilanadigan musiqiy lad. Fortepianoda hosil qilish va chalish mumkin bo'lgan 12 ta major va 12 ta minor, jami 24 ta tonallik mavjud.

“Beshinchisi ortiqcha” metodi

“Beshinchisi ortiqcha” metodini “Intervallar” mavzusining mazmunidan kelib chiqqan holda, quyidagicha qo'llashimiz mumkin.

Quyida “Beshinchisi ortiqcha” metodidan foydalanishni ko'rib chiqamiz.

Darsning mavzusi: Intervallar.

Darsning maqsadi: O'quvchilarning turli intervallar va ularning turlari haqida olgan bilimlarini mustahkamlash.

Dars jarayonida interval- so'zining ma'nosi, sof, kichik va katta intervallar haqida tushunchalar beriladi.

Dastlab o'qituvchi o'quvchilarga bir oktava oralig'idagi intervallar haqida tushuncha beradi.

Bunda u intervallarning uch xil asosiy turi borligiga to'xtaladi.

1. Sof intervallar: sof prima (sof 1), sof kvarta (sof 4), sof kvinta (sof 5) va sof oktavalari (sof 8).

2. Kichik intervallar: kichik sekunda (kich 2), kichik tersiya (kich 3), kichik seksta (kich 6) va kichik septima (kich 7),

3. Katta intervallar: katta sekunda (kat 2), katta tersiya (kat 3), katta seksta (kat 6), katta septima (kat 7).

O'qituvchi o'quvchilarning fikrlarini har bir turdagi intervallarning soni to'rttadan ekanligiga qaratish lozim. Shunda ular intervallarning aniq tizimini o'z oldilariga belgilab olishlari osonlashadi. So'ngra, "Beshinchisi ortiqcha" interfaol uslubini qo'llashga o'tiladi. Bunda doskaga quyidagi shakldagi ko'rgazmali qurollar osib qo'yiladi

Sof intervallar	Kichik	Katta
1.sof 8	1. kich 2	1. katta 2
2. sof 5	2. kich 3	2. katta 3
3. sof 1	3. kich 4	3. katta 5
4. sof 2	4. kich 6	4. katta 6
5. sof 4	5. kich 7	5. katta 7

O'quvchilarga berilgan shaklarda qaysi interval ortiqcha ekanligini aniqlash va buni isbotlab berish vazifasi topshiriladi.

Javoblar:

1-shaklda sof intervallarning soni to'rtta bo'lishi lozim. Ma'lumki, sof sekunda (sof 2) umuman uchramasligi, sekundalar odatda kichik yoki katta bo'lishi mumkinligi hamda sekunda intervali quloqqa yoqimsiz eshinishi, sof intervallar esa quloqqa yoqimli eshinishi haqida fikr bildirgan holda sof intervallar safidan sof sekundaning ortiqcha ekanligini isbotlab beradi.

2- shaklda esa kichik kvarta (kich 4) ning ro'yxatga noto'g'ri kiritilganligi hamda 3-shaklda katta kvinta intervali bo'lmasligini e'tirof etadi. Ayni paytda orttirilgan kvarta va kamaytirilgan kvartalar mavjud bo'lishi hamda bu interval "Triton" deb atalishi haqida ma'lumot beriladi.

Bunday metoddan foydalanish o'quvchilarning intervallar haqidagi bilimlarini aniq bir sxema asosida fikrlariga joylab olish imkonini beradi.

“Tarmoqlash” (Klaster) metodi

Fikrlarning tarmoqlanishi - bu pedagogik strategiya (o'yinning umumiy rejasi) bo'lib, u o'quvchilarni biron bir mavzuni chuqur o'rganishlariga yordam berib, o'quvchilarni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va ochiq ravishda ketma - ketlik bilan uzviy bog'lagan holda tarmoqlashlariga o'rgatadi.

Bu metod biron bir mavzuni chuqur o'rganishdan avval o'quvchilarning fikrlash faoliyatini jadalashtirish hamda kengaytirish uchun xizmat qilishi mumkin.

Shuningdek o'tilgan mavzuni mustahkamlash, yaxshi o'zlashtirish, umumlashtirish hamda o'quvchilarni shu mavzu bo'yicha tasavvurlarni chizma shaklida ifodalashga undaydi.

Shuningdek:

1. Tarmoqlash metodi uyga vazifani so'rashda, darsni mustahkamlashda hamda o'tilgan mavzularni umumlashtirishda qo'llaniladi.

2. Tarmoqlash metodi tayanch kompetensiyalaridan - axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiya elementlarini shakllantiradi.

Quyida biz A. Raxmonqulov musiqasi, L. Narzullaev so'zi bilan kuylanadigan "Hisobchi bolalar" qo'shig'ini "Tarmoqlash" usuli orqali sharxlaymiz.

Hisobchi bolalar

Lutfulla Narzullayev she'ri

Abdujabbor Rahmonqulov musiqasi

Quvnoq

f Ik-ki kar-ra ik-ki ni,
To'rt e-ka - nin bi-la-miz. Har-bir qo'l-da besh-bar-moq, Sa-nab, qo'- shib o-la-miz.
Naqorat:
Bir-dan to'q-qiz, nol - ga-cha, Ra-qam-lar seh - ri bo'-lak. Hi-sob ki- tob_

ha-yot - da, In-son - ga do - im ke-rak. In - son - ga do - im ke-rak

Ikki karra ikkini,
To'rt ekanin bilamiz.
Har bir qo'lda besh barmoq,
Sanab, qo'shib, olamiz.

NAQAROT;

Birdan to'qqiz, nolgacha,
Raqamlar sehri bo'lak.
Hisob-kitob hayotda,
Insonga doim kerak.

Al-jabrni yaratgan,
Al-Xorazmiy bobomiz.
Ruhi bizni qo'llagay,
Biz hisobdii bo'lamiz.

NAQAROT

Mavzu yuzasidan o'quvchilarga savollar:

1. Qo'shiqning sur'ati qanday?
2. Ustozlar haqida yana qaysi qo'shiqlarni bilasiz?
3. Volta belgisi nima vazifani bajaradi?

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, musiqiy ta'lim jarayonini tashkil etishda musiqa tinglash, jamoa bo'lib kuylash va musiqa savodi dars faoliyatlarida trening va interfaol metodlardan o'z o'rnida va samarali foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini hamda bilim darajasini ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar tomonidan berilgan mavzuni tez va sifatli o'zlashtirishlarida keng imkoniyatlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova D. Musiqiy pedagogik mahorat asoslari. "Iqtisod-moliya", -T.: 2008.
2. Rahmonqulov A.N. Istiqlolim kuylayman. O'quv qo'llanma. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi.-T.: 2001. 66 b.
3. Karimova Dildora, Namozova Dilorom. "Musiqqa o'qitishda innovatsion-pedagogik texnologiyalar" – T.: 2014.
4. Sharipova G.f Xodjayeva Z. Musiqqa o'qitish metodikasi I darslik / - Toshkent – "NIF MSH" - 2020,136 b
5. Yarashev, J. Musiqqa o'qitish metodikasi [Matn] : o'quv qo'llanma.- Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona, 2021.-72 b.